

VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY, TEXNIK VA TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK VA AMALIY AHAMIYATI

Ergashev Abbos Abdulla o'g'li

Navoiy Davlat Pedagogika instituti jismoniy madaniyat fakulteti

“Sport turlarini o'qitish metodikasi” kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybol sport turida sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi hamda umumiy va maxsus tayyorgarligi hamda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, epcillik, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarning va sakrovchanlikning o'zni va ahamiyati, aynan shu jismoniy fazilatlar o'yinchining harakat imkoniyatlari darajasini ifodalashi haqida fikr yuritilgan.

Kalitso'zlar: Voleybol, voleybolchi, sport turi, maxsus tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, chidamlilik, jismoniy sifat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены роль и значение физической, технико-тактической подготовки, общей и специальной подготовки спортсменов и таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и ловкость, этими физическими качествами являются движения игрока, думается, что он представляет собой уровень возможностей.

Ключевые слова: волейбол, волейболист, вид спорта, специальная подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, гибкость, ловкость, выносливость, физические качества.

Annotation: In this article, the role and importance of physical, technical and tactical training, general and special training of athletes and physical qualities such as strength, quickness, endurance, agility, dexterity, flexibility and agility, these physical qualities are the player's movement. it is thought that it represents the level of possibilities.

Keywords: Volleyball, volleyball player, type of sport, special training, technical training, tactical training, flexibility, agility, endurance, physical quality.

Hozirgi kunga kelib, voleybol keng tarqalgan sport turlaridan biri bo'lib, u shug'ullanuvchi sportchi yoshlarni jismoniy rivojlantirish, ularning salomatligini mustahkamlashning eng ommabop, shu bilan bir qatorda, eng qulay vositalaridan biridir. Bu kattalar uchun ham, o'smir-yoshlar uchun ham birdek ma'qul bo'lgan chinakam, ommabop o'yin hisoblanadi. Voleybol sport turning keng tarqalishida oddiy jismoniy tarbiya maktabi professori Karl Schelenz Maks Heiser va Erik Ko'niglarning hissalarini beqiyosdir. Shu kabi insonlarning yordami bilan voleybol aralash va raqobatbardosh sport turiga aylandi. Ushbu sport turning o'ziga xos umumiy qoidalari ham mavjud va unga royiya qilinib kelinmoqdalar.

Voleybol sport turida o'yin qoidalari bilan bir vaqtning o'zida sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi va ularning pedagogik va amaliy ahamiyati ham muhim sanaladi. Voleybol o'yinchilarining umumiy va maxsus tayyorgarligida kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, epcillik, egiluvchanlik va sakrovchanlik asosiy o'rin tutadi. Aynan shu kabi jismoniy fazilatlar o'yinchining harakat imkoniyatlarining darajasini ifodalaydi.[1]

Kuchni tarbiyalash hozirgi kundagi sport mashg'ulotlari amaliyotida shug'ullanuvchining eng muhim jismoniy fazilatlaridan biri hisoblanadi. Chunki, kuch ma'lum darajada o'yinchining maydonda harakatlanish tezligini, yuqori sakrashning balandligini belgilaydi. Kuch o'z navbatida mutloq kuch, nisbiy kuch, portlovchi va sportga oid bo'lishi mumkin.

Mutloq kuch deb, mushakning o'z og'irligidan qat'iy nazar qisqargan vaqtda yuzaga keladigan kuchga aytiladi. Nisbiy kuch esa o'yinchi tanasining og'irligining bir kilogrammiga to'g'ri keladigan miqdor nisbati hisoblanadi. Portlovchi kuch bajariladigan mashqlar yoki o'yin harakati paytida mo'ljallangan eng kam vaqt ichida yuzaga keluvchi katta kuchlanishga erishish qobiliyatini bildiradi. Bu kuchdan sportchi voleybolchilarimiz o'yin davomida sakrashda, tez yorib o'tishda, katta masofaga to'pni kuch bilan uzatishda foydalanadilar.

Voleybolchilarda tezkorlik qobiliyati o'yinchining ma'lum sharoitda, qisqa vaqt ichida, eng ko'p harakatlarni bajara olish qobiliyatiga bog'liq hisoblanadi. Shu o'rinda aytish lozimki, voleybol sport turida tezkorlikni namoyon qilish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- o'yinda fikrlash jarayonining tezligi, oddiy va murakkab reaksiyalarning qanday bo'lmasin biron bir tashqi ta'siriga javoban tezligidir;

- yakka tartibdagi harakatni bajarish tezligi, harakatlar tezligi harakatlarni muvofiqlashtiruvchi markaziy asab tizimining faoliyatiga munosib bo'lishi lozim.

Chaqonlik voleybol sport turida o'yinchining asosiy harakatlarini muvofiqlashtirgan va ularning aniqligini bevosita kuch va tezlikni yuqori darajasiga ko'rsatilishi bilan bog'liq qobiliyatdir. Voleybolchi uchun nihoyatda muhim holatlardan biri, bu tayanchsiz holatda bajariladigan muvofiqlashgan harakatlardir, muvozanatni saqlay bilish va belgilangan masofani saqlashning a'lo darajada rivojlanishidir.[2]

Voleybolda chidamlilik markaziy asab tizimining holati, vazifalarni bajarishga tayyorgarlik, jismoniy fazilatlar, harakatlanish malakalarining to'liq ishiga bardosh berishi hamda ruhiy turg'unlik bilan belgilanadi. Chidamlilikni oshirishga qaratilgan mashg'ulot yuklamalarining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, o'yinchining organizmiga ta'sir qilayotgan mashqlar musobaqalar paytidagidek yoki undan ham ko'proq bo'lib, bu mashqlardan uzluksiz ravishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Yosh voleybolchilarimizda giluvchanlikni tarbiyalashda esa , o'yinda uchrab turadigan harakatlarni katta amplitudada bajara olish qobiliyatini nazorat qilishdir. Bo'g'inlarning harakatchanligi mushaklar va paylarning cho'ziluvchanligiga bog'liq. Shuning uchun ham avvalambor, barcha bo'g'inlarning harakatchanligini oshirishga alohida e'tibor berish kerak. Egiluvchanlikka oid mashqlarni dastlab har kun ertalabki mashg'ulot va yakka mashg'ulotga kiritgan holda bajarish lozim. Sportchilarda cho'ziluvchanlikni oshiradigan mashqlar va dastlabki badantarbiya, uqalash, issiq vanna, iliq dush, bo'shashtiruvchi mashqlar muskul va paylarning tarangligini ortishiga yordam beradi.

Texnik tayyorgarlik esa , har bir voleybol o'yinchisining ixtiyorida bo'lgan, bajarishni yaxshi bilgan, o'yin vazifalarini hal etish uchun kerakli texnik turlari ko'pligiga qarab belgilanadi. Bu kabi holatlar voleybolchining sport tayyorgarligi jarayoniga va o'yin texnikasining muntazam yaxshilanib borishiga ham uzviy bog'liqdir.[3]

Voleybolchilarda texnik mahoratini takomillashtirish yo'llari nazariy asoslangan holda ko'riladi va taktikani takomillashtirish, harakat va ma'naviy, iroda sifatlarini rivojlantirish bilan birga qo'shib bajariladi. Voleybolda texnika bu o'yinning asosi hisoblanadi. Texnik mahoratni mukammal egallash va turli xil o'yin sharoitlarida qo'llashni bilish yuqori sport malakasiga erishishning garovidir.

Voleybolchilarda jismoniy sifatlarni takomillashtirish jarayonida mashg'ulotning juda muhim va murakkab qismi bu taktik tayyorgarlik hisoblanadi. O'yinda raqib jamoasi ustidan g'alaba qozonishda jismoniy, texnik tayyorgarlik bilan bir qatorda o'z imkoniyatlaridan to'g'ri va ustalik bilan foydalana bilish katta ahamiyatga egadir. Shu sababli, voleybolchilarning taktik ko'nikmalarini takomillashtirishda o'zlashtirilgan va o'rganilgan mashqlarni ko'p marta takrorlash taktikadagi ta'lim va mashg'ulotning asosiy uslubi hisoblanadi.[4]

Voleybolchilarning ruhiy tayyorgarligi, umumiy ruhiy tayyorgarlikni va oldinda turgan musobaqaga tayyorgarlikni ham o'z ichiga oladi. Aqliy va irodaviy xislatlarni tarbiyalash umumiy ruhiy tayyorgarlikning asosiy vazifasi hisoblanadi. G'alaba qilishga intilishni o'yinchiga doimiy ravishda uqtirish lozim bo'ladi. Bu kabi eng ta'sirchan usullardan biri ijtimoiy burch va jamoa oldida javobgarlikni his etish hisoblanadi. Ba'zida ayrim o'yinchilarga, guruhlariga va butun jamoaga maxsus topshiriqlar berish katta ahamiyat kasb etadi.

O'yin natijasining ahamiyatini, g'alaba qilish zarurligini tez-tez eslataverish ham hamisha yaxshi natija bermaydi. Har bir sportchida irodaviy sifatlari yuqori darajada rivojlangan bo'lishi kerak. Dadillik, qat'iyatlik, bosiqlik va tashabbuskorlik, intizomlilik asosiy irodaviy hislatlardandir. Bu singari hislatlar o'quv mashg'ulotlari jarayonida tarbiyalanib boriladi.

Belgilangan vazifalarni bajarishdagi ko'pgina tayyorgarlik, voleybolchi organizmining imkoniyatlarini hamda undagi jismoniy tayyorgarlikning asosini tashkil etadi. Bunday imkoniyatlarning darajasi ularning tayanch muskul tizimining ishchanligida yaqqol namoyon bo'ladi. Mashg'ulotlar ta'sirida bo'ladigan o'zgarishlar mustahkam bo'lishi uchun sportchi uzoq vaqt davomida o'ziga xos maxsus ishini bajarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. [5]

Voleybolda harakat faoliyati o'ziga xos bo'lgani uchun mashg'ulotni turli tezlikda bajariladigan mashqlarni qisqa vaqt, ancha uzoq vaqt, aktiv va passiv dam olishni almashlab olib boorish kerak. O'yin harakatlarining tavsifi to'xtab-to'xtab o'tiladigan bo'lgani uchun, u nafas olish jarayonining eng ko'p miqdorda kuchaytirilishini ham talab qiladi. Voleybolchilarning vazifalarni bajarish tayyorgarligini oshirishda maxsus vositalardan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «O'zbekiston Respublikasida uch bosqichli «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada» sport musobaqalarini joriy etish to'g'risida»gi qarori. 2000- yil 26 -may.
2. Voleybol nazariyasi va uslubiyoti. Darslik. A.A. Pulatov-O'zDJTSU.
3. Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol) . A.A.Pulatov, M.A.Qodirova. O'quv qo'llanma.Toshkent-2018
4. <https://sportsregras.com/uz/asoslar-voleybol-tarix-qoidalar/>.
5. <https://uz.atomiyme.com/voleybol-qoidalari-voleybol-o'yin-qoidalari-qancha-voleybol-bo'yicha-yarim/>.